

УДК 343.1

Нікітін Артем Денисович*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Ревенко Олександр Васильович***Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів**кримінальної поліції Національної Поліції України,**Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889483>**ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ****Artem Denisovich Nikitin****Oleksandr Vasyliovych Revenko****Eduard Volodymyrovych Kopylov****SOME FEATURES OF THE CONDUCT OF SECRET INVESTIGATORS (SEARCH) ACTIONS UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL****Анотація.**

У статті досліджено особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану в Україні. Проаналізовано зміни до Кримінального процесуального кодексу України, а саме: можливість прийняття рішення про початок досудового розслідування слідчим, прокурором, якщо відсутня технічна можливість доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань; виконання повноважень слідчого судді керівником відповідного органу прокуратури; право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування; можливість проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час; проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи без залучення понятих, у випадках, коли їх залучення є об'єктивно неможливим або пов'язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я; можливість дистанційної участі захисника у проведенні слідчої (розшукової) дії.

Abstract.

The article examines the peculiarities of conducting covert investigative (research) actions under the conditions of martial law in Ukraine. The changes to the Criminal Procedure Code of Ukraine were analyzed, namely: the possibility of making a decision on the initiation of a pre-trial investigation by the investigator, prosecutor, if there is no technical possibility of access to the Unified Register of Pre-Trial Investigations; execution of the powers of the investigating judge by the head of the relevant prosecutor's office; the right to entrust the pre-trial investigation of any criminal offense to another pre-trial investigation body; the possibility of conducting investigative (search) actions at night; conducting a search or inspection of a person's home or other possessions without the involvement of witnesses, in cases where their involvement is objectively impossible or is associated with a potential danger to their life or health; the possibility of remote participation of the defender in the investigation (search) action.

Ключові слова: *слідчі (розшукові) дії, особливий режим досудового розслідування, кримінальне провадження, воєнний стан.*

Keywords: *investigative (search) actions, special regime of pre-trial investigation, criminal proceedings, martial law*

Збройна агресія з боку російської федерації 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабну війну. Згідно з Законом України "Про правовий режим воєнного стану" та Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", що підтверджений відповідним Законом України, був оголошений воєнний стан [1]. Це призвело до проведення досудо-

вого розслідування в особливих умовах. Кримінальний процесуальний кодекс України був доповнений нормами, які регламентували порядок особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану. З прийняттям Закону України від 14 квітня 2022 року № 2201-IX "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану",

була встановлена назва розділу «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану».

Однією з суттєвих змін у зв'язку з проведенням досудового розслідування в умовах особливого режиму є специфіка правового регламентації проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НС(Р)Д). Хоча з формальної точки зору стаття 615 Кримінального процесуального кодексу України змінює лише суб'єкта, який надає дозвіл на проведення НС(Р)Д (замість слідчого судді цей дозвіл надає керівник органу прокуратури), але зміни щодо організації та тактики проведення НС(Р)Д у таких умовах є глибшими. Вони обумовлені різними категоріями осіб, які раніше не підпадали під сферу дії органів кримінальної юстиції, неможливістю задіяти всі доступні сили та засоби негласної роботи правоохоронних органів та відсутністю ефективного правового забезпечення діяльності органів досудового розслідування та оперативних підрозділів в умовах воєнного стану.

Всі ці фактори викликали необхідність швидких змін у нормативно-правовому регулюванні проведення НС(Р)Д в особливих умовах, оскільки до цього моменту кримінальне процесуальне законодавство, розроблене для мирного часу, виявилось неефективним для досягнення цілей кримінального провадження.

З 1 травня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». Зміни, які внесено, охоплюють частину 5 статті 36 КПК України, яка була переглянута і змінена. Згідно з новими положеннями, Генеральний прокурор (або особа, що виконує його обов'язки), керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники мають право виносити умотивовані постанови, які надають можливість делегувати проведення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, включаючи слідчі підрозділи вищого рівня в межах того ж органу, за умови наявності об'єктивних причин, що унеможливають функціонування відповідного органу досудового розслідування або здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану [5].

Ще однією новацією є можливість проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану із залученням нічного часу (з 22:00 до 6:00 години). Також у внесених змінах передбачено можливість проведення обшуку або огляду житла чи іншого майна особи без залучення свідків у випадках, коли їх залучення є об'єктивно неможливим або пов'язаним з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я. У таких випадках обов'язкове фіксування процесуальних дій за допомогою доступних технічних засобів шляхом безперервного відеозапису.

Участь непристрасних осіб у проведенні слідчих (розшукових) дій є важливою гарантією їх за-

конності. У звичайний час обшуки або огляди житла або іншого майна особи, а також обшуки самої особи проводяться за участю не менше двох свідків незалежно від того, чи використовуються технічні засоби фіксації таких слідчих (розшукових) дій [6]. Проте в умовах воєнного стану існують винятки з цього загального правила, які базуються на двох основних підставах: 1) об'єктивна неможливість залучення свідків, тобто відсутність можливості за обставинами залучити свідків у проведення слідчих (розшукових) дій; 2) потенційна небезпека для життя чи здоров'я свідків, яка пов'язана з умовами, в яких проводиться відповідна процесуальна дія. Слідчий або прокурор, які проводять такі слідчі (розшукові) дії в умовах воєнного стану, мають оцінити наявність зазначених підстав і прийняти рішення щодо залучення або незалучення свідків. У першу чергу, необхідно враховувати наявність реальної або потенційної небезпеки та швидкозмінюваність обставин, що вказує на необхідність проведення таких дій з метою збереження доказів.

Здійснення бойових дій може створювати високий ступінь небезпеки для свідків, пріоритетом у таких випадках є захист їхнього життя та здоров'я, що переважає над фіксацією кримінальних процесуальних дій. Також були істотно змінені правила використання показань, отриманих в умовах воєнного стану. Згідно з пунктом 11 статті 615 КПК України, показання, отримані під час допиту свідка чи потерпілого, в тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді лише у випадку, якщо хід та результати такого допиту були зафіксовані за допомогою доступних технічних засобів відеозапису [4].

Показання, отримані під час допиту підозрюваного, в тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, також можуть бути використані як докази в суді, але лише у разі участі захисника та фіксації ходу та результатів допиту за допомогою технічних засобів. Дистанційна участь захисника є однією з важливих альтернатив у разі неможливості особистої явки на виклик, особливо в умовах воєнного стану. В таких ситуаціях можлива участь захисника через відеоконференцію, що є новим правилом досудового розслідування. Вона передбачає залучення захисника до проведення окремих процесуальних дій, включаючи взаємодію через відео- або аудіозв'язок, яка покладається на дізнавача, слідчого або прокурора.

Нові правила дистанційної участі захисника також пропонують використання аудіозв'язку. Важливо, щоб технічні засоби та технології, зокрема відеоконференції, забезпечували належну якість зображення і звуку. Належна якість зображення дозволяє однозначно ідентифікувати особу, а якість звуку дозволяє чітко та розбірливо слухати показання та мовлення учасників процесу [5].

Під час кримінального провадження процесуальні дії фіксуються у відповідних документах. Зазвичай хід та результати слідчої (розшукової) дії оформляються у протоколі. Цей протокол складається слідчим або прокурором, які проводили відповідну процесуальну дію, в процесі її проведення або безпосередньо після її завершення. Проте, в умовах воєнного стану, якщо немає можливості оформити документи про хід та результати проведення слідчих (розшукових) дій, фіксація здійснюється за допомогою доступних технічних засобів з подальшим складенням відповідного протоколу протягом сімдесяти двох годин після закінчення таких дій.

Усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії, підписують протокол. Фіксація ходу та результатів слідчих (розшукових) дій може здійснюватись за допомогою різних технічних засобів, таких як фото-, аудіо- та відеофіксація. Крім того, необхідно зробити не лише оригінал примірника технічного носія інформації про проведення процесуальної дію, а й зберегти резервні копії. Оригінальні примірники зберігаються у матеріалах кримінального провадження, а резервні копії зберігаються окремо.

Новим обов'язком дізнавача, слідчого або прокурора є необхідність зберігання копій матеріалів кримінального провадження, які проводяться в умовах воєнного стану, у електронній формі. Серед таких матеріалів є протоколи слідчих (розшукових) дій, в яких зафіксовано хід та результати дій і обставини, що є важливими для кримінального провадження [4].

Взаємодію підрозділів передбачено в КПК України, законах України «Про прокуратуру» та «Про оперативно-розшукову діяльність», декількох міжвідомчих нормативно-правових актах, проте в жодному з них не передбачено дієвого та сучасного механізму, здатного усунути інформаційний вакуум стосовно спільних об'єктів розробки для різних суб'єктів оперативно-розшукової діяльності й таким чином забезпечити дотримання прав і свобод людини, гарантованих законодавством [8]. Важливого значення процес взаємодії підрозділів в процесі протидії кримінальним правопорушенням набуває під час реалізації матеріалів оперативної розробки [10].

Умови воєнного стану вносять значні зміни в обстановку, в якій здійснюється оперативно-розшукова діяльність (ОРД) підрозділами Національної поліції України. ОРД включає в себе різноманітні оперативні заходи, такі як збір, аналіз та обробка оперативної інформації, проведення оперативно-розшукових заходів, залучення спеціальних технічних засобів тощо. Основним завданням ОРД є виявлення, припинення та розкриття злочинів, затримання осіб, які вчинили злочин, та забезпечення об'єктивного доказового матеріалу для подальшого провадження у кримінальних справах [11].

Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення

[9]. Варіантами збереження матеріалів кримінального провадження у електронній формі є: створення в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису службової особи; створення з використанням Інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування; оцифрування, тобто перетворення матеріалів кримінального провадження у електронний формат за допомогою сканування або фотографування документів з подальшою обробкою та збереженням результатів на електронному носії.

Отриманий аналіз кримінального процесуального законодавства дозволив виокремити особливості проведення та документування слідчих (розшукових) дій у період воєнного стану. Розглянуті нововведення спрямовані на покращення роботи та ефективність органів, що ведуть досудове розслідування та проводять дізнання. Необхідно дотримуватися всіх вимог кримінально-процесуальної форми, забезпечувати гарантії прав учасників слідчих (розшукових) дій, враховуючи потенційну небезпеку для їхнього життя та здоров'я, а також ураховувати складні умови, в яких знаходиться Україна в контексті правового режиму воєнного стану.

Список використаних джерел:

1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 28. С. 250.

2. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show_(дата звернення 15.09.2024).

3. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 24 лют. 2022 р. № 2102-IX. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show_(дата звернення 15.09.2024).

4. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Закон України від 12 серп. 2014 р. № 1631-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 39. С. 2008.

5. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: Закон України від 14 квітн. 2022 р. № 2201-IX. URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#Text> (дата звернення 17.09.2024).

6. Тагієв С. Р. Генезис та становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 2. С. 295–303.

7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5.04.2001 №2341. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 16.09.2024).

8. Копилов Е. В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної

поліції України в умовах воєнного стану. «Colloquium-journal» № 10 (169) 2023. С. 43-46.

9. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал. № 5-450. 2022. С. 34-36.

10. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of en-

suring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.54.

11. Сафаров Д.М., Куделя Д.С., Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. Colloquium-journal № 6 (199) 2024. С.37-41.